

XUSHBO'Y KALLEZIYA O'SIMLIGIDAN OLINGAN QURUQ EKSTRAKT TAHLILI

G. Abduraximova

N.B. Saidkarimova

Toshkent farmatsevtika instituti

e-mail: guljahonabdurahimova01@gmail.com

tel: +998979407702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12568035>

Dolzarbligi. Hozirgi kunda tibbiyotda tabiiy manbaalardan olinayotgan preparatlarga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Ayniqsa yurtimizda mahalliy xomashyo asosida ishlab chiqariladigan dori preparatlari hajmini kengaytirishga bo'lgan talab oshib, bu yo'nalishga e'tibor yanada kuchaytirilmoqda. Ana shunday dorivor xususiyatga ega bo'lgan, xalq tabobatida keng qo'llanilib kelinayotgan "*Callisia fragrans*" o'simligi ham shular jumlasiga kiradi. Chunki bu o'simlik juda kuchli davolovchi xossaga ega bo'lib, xalq tabobatida turli kasalliklarni davolashda foydalanilmoqda.

Xushbo'y kalleziya – *Callisia fragrans* ko'p yillik o't o'simlik bo'lib, bo'yi 70-80 sm dan 2 metrgacha bo'ladi. Barglari 20-30 sm, eni 5-6 sm bo'lib, odatda to'q yashil rangli, cho'zinchoq, tuksiz va uchlari o'tkir. Xushbo'y kalleziya 30-70 sm gacha kurtaklar hosil qiladi. Ularning turi ikki xil – tik va gorizontal. Gorizontal kurtaklari odatda bahor-yoz oylarida hosil bo'ladi. Ularning bo'yi 10 sm gacha bo'lib, binafsha rangga bo'yalgan.

Uning barglari turli teri kasalliklari, kuyishlar va bo'g'im kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. *Callisia fragrans* barglarida ko'plab biologik faol birikmalar, jumladan, flavonoidlar, glikol va fosfolipidlar, yog' kislota kabilar mavjud.

Tadqiqotning maqsadi. Xushbo'y kalleziya o'simligidan olingan quruq ekstrakt sifatini yupqa qatlam xromatografiyasi va spektrofotometrik usullar yordamida baholash.

Usul va uslublar. YuQX usuli. Qo'zg'aluvchi faza sifatida butanol – sirka kislota – suv (4:1:5) nisbatdagi sistema qo'llanildi. Xromatografik kamera organik erituvchilar bug'lari bilan to'yinishi uchun dastlab xromatografik kamera tayyorlab olindi.

0,1 g atrofida quruq ekstrakt 95% li spirtida eritildi. Standart namuna sifatida rutin substansiyasidan foydalanildi va standart namunadan ham yuqoridagidek eritma tayyorlandi. Qo'zg'almas faza sifatida silufol plastinkasidan foydalanildi. Qo'zg'aluvchi faza front chizig'iga yetib borganda plastinka kameradan olinib, quritildi. Hosil bo'lgan dog' standart namuna bilan solishtirildi.

Spektrofotometrik usul. 0,1 g atrofida (a.t.) quruq ekstrakt 50 ml hajmli o'lchov kolbasiga solindi. Unga 20 ml 96% li spirt qo'shib, eriguncha chayqatib aralashtirildi va ayni erituvchi bilan belgisigacha yetkazildi (A eritma). A eritmadan 1 ml olib, 25 ml hajmli o'lchov kolbasiga solindi hamda 5 ml 96% li spirt, 5 ml 5% li aluminiy xlorid eritmasidan qo'shib, 10 daqiqaga qoldirildi. So'ng 2 ml 5 % li sirka kislota qo'shib, 70 % li spirt bilan belgisigacha yetkazildi. 30 daqiqadan so'ng eritmaning optik zichligi 200 nm dan 700 nm gacha to'lqin uzunligida 10 mm qatlam qalinligidagi kyuvetaga solib, spektrofotometr asbobida nur yutish ko'rsatkichi o'lchandi.

Parallel ravishda yuqoridagi usul bo'yicha tayyorlangan, faqat aluminiy xlorid reaktividan holi eritma hosil qilinib, solishtirma eritma sifatida o'lchandi.

Natija. YuQX usuli yordamida olingan natijalar asosida xromatogrammada hosil bo'lgan dog'lar standart namunaga mosligi hamda ularning Rf qiymati 0,4 ga teng ekanligi aniqlandi.

Spektrofotometrik usul yordamida olingan natijalar asosida esa quruq ekstraktning spektrida 275 nm va 410 nm to'liqin uzunliklarida nur yutganligi va bu cho'qqilar flavonoidlarga mosligi aniqlandi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, tahlil ob'yekti sifatida olingan xushbo'y kalleziya quruq ekstraktining tarkibida flavonoidlar mavjudligi YuQX va spektrofotometrik usullari yordamida isbotlandi. Bunga ko'ra YuQX usulida standart namuna va tekshiriluvchi moddaning Rf qiymatlari 0,4 ga teng ekanligi, spektrofotometriya usulida esa 275 nm va 410 nm to'liqin uzunliklarda nur yutganligi aniqlandi.